

O DIFERENCIAL COMPETITIVO DO CARDÁPIO DIGITAL: EM PEQUENOS NEGÓCIOS

[Administração, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 19/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10023054

Joicimone Vieira Duarte Pereira¹

Kethelen Stefanie de Souza da Silva²

Larissa Gadelha Freitas da Silva³

Rebeca Gadelha da Silva⁴

Vanessa de Oliveira Alves⁵

Weuler Arce⁶

Resumo

Todas as particularidades da sociedade passam hoje por um acelerado processo de transformação, como empreendedor de um negócio na área alimentícia é importante estar atento e acompanhar a essas mudanças para que o estabelecimento esteja no rumo da modernidade. A transformação digital em todos os meios se acelerou ainda mais com a pandemia que foi uma ruptura gigantesca em várias formas, como no modelo de trabalho. Dessa forma novas funcionalidades vindas da tecnologia foram integradas ao atendimento e processos dos restaurantes, lanchonetes e bares sendo um deles o menu digital, como objetivo de atender às novas necessidades dos consumidores. Este artigo aborda o diferencial competitivo do cardápio digital em pequenos negócios e como ele pode proporcionar vantagens competitivas para esses estabelecimentos, permitindo uma experiência interativa e personalizada para os clientes.

Palavras-chave: Cardápio Digital – Cliente – Tecnologia – Diferencial

1 Introdução

Convencionalmente estabelecimentos do ramo alimentícios como cafeterias, restaurantes, pizzarias e bares, usam cardápios impressos para expor as opções de comidas, sobremesas e bebidas. Porém com o avanço da tecnologia gradativamente os processos, hábitos e documentos estão sendo adaptados e migrando para o digital.

Hoje em dia as pessoas são bombardeadas com uma alta quantidade de informações, principalmente nas redes sociais, então passar para o digital é algo totalmente inovador que permite aos restaurantes entre outros desse ramo a possibilidade de transmitir a mensagem desejada de uma forma efetiva.

Afinal, o cardápio pode exprimir ao cliente além de preços e nomes de pratos, e a empresa precisa se destacar se quiser crescer no mercado.

A transformação digital se tornou mais importante para o funcionamento dos pequenos negócios, pois uma empresa com presença digital é capaz de ficar mais conhecida no mercado e com isso também é claro ampliar significativamente o número de clientes consumidores, uma empresa, por exemplo, que pode ser localizada no endereço físico pelo público da região, em uma atuação digital ela pode ser localizada por clientes de diversas outras localidades, o que com isso aumenta o seu potencial de vendas.

De acordo com Diretor Superintendente do SEBRAE/SC, Carlos Guilherme Zigelli (2021). Uma sociedade cada vez mais conectada, que toma decisões importantes por meio de smartphones e computadores, exige dos empreendedores uma presença digital que pode ser responsável pelo aumento da competitividade das suas empresas. Assim como em outros setores de administrativos, o uso das plataformas tecnológicas deve ser feito de maneira estratégica para beneficiar os negócios e contribuir para o desenvolvimento sustentável dessas empresas.

O cardápio digital já vinha sendo utilizando antes do COVID-19, mas com a pandemia acelerou esse processo e se tornou ainda mais indispensável para o empresário a utilização de ferramentas online, então boa parte dos restaurantes e bares adotaram cardápios digitais, com intuito de evitar contato físico com o menu.

Com o grande aumento da tecnologia e novas formas de negócios, é de responsabilidade das empresas estudarem para que possam entregar experiências interativas e modernas aos clientes, como alternativa: o cardápio digital.

Mesmo porque, com os celulares nas mãos das pessoas todos os dias, o público procura agilidade e eficiência em qualquer momento, por isso, a busca por funcionalidades atrativas é constante nos restaurantes.

Por fim, além de contribuir para que o cliente tenha uma melhor experiência no estabelecimento freqüentado, existem funcionalidades que tornam todo o atendimento mais ágil e dinâmico.

É importante lembrar que, devido à pandemia, os hábitos e costumes dos consumidores mudaram bruscamente. Até, por isso, o ramo alimentício foi o que mais foi atingido pelas mudanças deste período.

Em consequência disso, novas funcionalidades vindas da tecnologia foram integradas ao atendimento e processos dos restaurantes, com a finalidade de atender às novas demandas dos consumidores.

O tema foi escolhido pensando na transformação digital, nos negócios do ramo alimentício e como essa novidade que é o cardápio digital está mudando o modo como muitos donos dessa área estão empreendendo para se destacarem da concorrência.

Dessa forma, levanta-se as seguintes questões: Qual o impacto dessa tecnologia na experiência dos clientes? E de que forma o cardápio digital traz ao empreendedor um diferencial competitivo?

A finalidade geral dessa pesquisa é examinar as mudanças que a utilização do cardápio digital causou em pequenos negócios, destacando o setor alimentício e também o potencial dessa tecnologia que se for bem elaborada pode diferenciar o estabelecimento que a utiliza. Como propósito específico busca-se verificar como o cardápio digital impacta na experiência do cliente e nos processos do estabelecimento, assim como seu potencial, fazendo com que a criatividade e objetividade no cardápio chame a atenção do consumidor e também otimize o atendimento; pontuar as medidas que devem ser levadas em consideração para a construção do cardápio digital para que o negócio se destaque e não venha a ter problemas que afetem negativamente o empreendimento.

Para compreender melhor sobre esse assunto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, analisando estudos e relatos publicados. O desenvolvimento do artigo utilizará da metodologia exploratória, que busca a familiarização do pesquisador com o objeto que está sendo investigado, através do levantamento bibliográfico e documental.

O artigo está subdividido em 3 seções. Na primeira seção apresenta-se essa nova funcionalidade que é o cardápio digital que estão sendo integradas ao atendimento e processos em estabelecimentos de alimentos e bebidas.

A segunda seção trata de analisar o diferencial competitivo assim como os benefícios adquiridos ao utilizar tal tecnologia.

Em seguida, é apresentado os dados da pesquisa bibliográfica, destacando-se pontos que devem levados em consideração para uma boa construção do cardápio digital, destacando os resultados obtidos com sua realização.

Consuma-se o estudo com as conclusões sobre a relação entre cardápio digital, o cliente e seu diferencial no mercado.

2 CARDÁPIO DIGITAL

2.1 Origem

Os cardápios digitais surgiram muito antes do estopim da pandemia. O auto-atendimento para consumo no salão já era crescente com o advento de totens e a popularização dos tablets. Durante a pandemia a demanda pelo atendimento sem contato, trouxe esses sistemas para dentro do celular do consumidor, como forma de evitar o contato com os outros ou com o material físico. O conceito de fazer pedidos sem ter que manusear um cardápio de papel ofereceu segurança e agilidade. (BLOG NONATO; [MARCELA SANTANA](#), 2022).

2.2 Conceito

Segundo Gabriela Grillo (2023), o cardápio é um dos elementos mais essenciais em um restaurante, pois é por meio dele que os clientes conhecem e selecionam o que desejam consumir. Ter um cardápio digital traz uma série de benefícios. Em suma, a ferramenta pode ser poderosa para atrair, envolver e satisfazer os clientes, além de proporcionar inúmeras vantagens para o próprio

estabelecimento. Ao adotar essa solução moderna, os bares e restaurantes se destacam no mercado, impulsionam suas vendas e oferecem uma experiência única aos seus clientes.

De acordo com artigo publicado pela [Agencia Texty](#) no site WhatsMenu (2022), O cardápio digital se trata de uma inovação tecnológica recente, mas que já faz sucesso em muitos restaurantes ao redor do mundo e no Brasil.

O cardápio digital é quase como uma vitrine virtual, conta com um meio tecnológico para realizar o pedido, como tablets, um quadro tecnológico fixado na parede, aplicativo, entre outros.

Contudo ele não é tão somente uma imagem ou arquivo que divide com as pessoas pela internet, mas também é interativo, pois permite que o cliente tenha autonomia fazer seu próprio pedido, eliminando a probabilidade de erros.

Essa ferramenta é essencial não só para os clientes, mas também para os donos de negócio que buscam praticidade.

Afinal, segundo o site Gazeta por FastGet (2021), com o cardápio digital é possível informar os detalhes do seu negócio, como por exemplo, se há o atendimento em mesa em local físico, se os pedidos são retirados na loja ou entregues via delivery.

O cardápio traz a essência da personalidade de um negócio de alimentação fora do lar e resume como é realizada a comunicação com o cliente, além também de aguçar a curiosidade e interesse, ao mesmo tempo em que revelar informações de suma necessidade para que o consumidor tome a escolha de decidir o que vai consumir com segurança.

Segundo a Analista de Alimentos e Bebidas da Unidade de Competitividade do Sebrae, Mayra Monteiro (2022): “É importante entender que o cardápio não é apenas uma lista com os produtos oferecidos pelo estabelecimento. É, na verdade, uma ferramenta de comunicação e vendas de um negócio, de modo que a sua concepção impacta diretamente na experiência e satisfação do cliente”.

O cardápio digital é um meio eficiente para quem deseja ter uma experiência ainda melhor. Através dessa ferramenta é possível acessar todo o cardápio por qualquer dispositivo móvel.

Existem várias maneiras de interagir com o cliente. Pode-se apresentar a descrição completa dos pratos e bebidas, além dos ingredientes utilizados. Além disso, é possível ampliar a experiência proporcionando a possibilidade de sugerir harmonização de pratos e bebidas, além de dar dicas de acompanhamentos.

Os formatos também variam. Além do tradicional formato em texto, o gestor pode ampliar a apresentação com imagens, vídeos e avaliação dos pratos, comentada por outros clientes.

O cardápio digital tem um impacto direto no aumento das vendas dos restaurantes, pois otimiza todo o processo de atendimento, o gerenciamento dos pedidos e a oferta personalizada de promoções e combos sob medida para cada perfil de cliente. (POR REDAÇÃO ABRAHÃO, 2023).

Atualmente existem diversos modelos de cardápio digital, mas os principais deles são: Menu Board Digital, Cardápio virtual, QR Code menu, Tablet, Totem de auto-atendimento.

Figura 1 – Tipos de Cardápio Digital

Existem **5 tipos** de cardápio digital:

Fonte: Galunion, 2011.

- O Menu Board digital segundo Danilo Caldeira (2021, EM [ADMOOH CORP](#)) é uma tela de alta definição que costuma ficar localizada em posições estratégicas dentro do restaurante, normalmente próximo ao balcão de pedidos.
- Segundo pesquisa publicada no site Sinhores Osaco (2021), o cardápio virtual é uma versão digital ou digitalizada do cardápio físico. Normalmente, ele é exibido em sites ou páginas de redes sociais. São úteis para o estabelecimento que dispõe de serviço de delivery ou de retirada no balcão.
- De acordo com artigo publicado no site Alloy por Pedro S. Goulart (2023), o QR Code é uma solução para pedidos no local que necessita de um investimento inicial bem menor, pois neste caso utilizará o próprio smartphone do cliente. É necessário que o cliente abra a câmera do seu aparelho móvel e apontar para um QR Code fornecido pelo sistema do próprio cardápio digital. Esses QR Codes podem ser posicionados nas mesas, no balcão e até em quadros nas paredes.
- Para Alexandre Leite 2023, Tablet é um modelo mais interativo e sofisticado de cardápio digital e consiste em disponibilizar tablets nas mesas dos restaurantes ou nos balcões de atendimento, para que os clientes possam realizar seus pedidos. Devidos as suas características, o cardápio digital no tablet é mais recomendado para estabelecimentos que operam de forma presencial.
- Totem de auto-atendimento. Seu aspecto físico se assemelha ao menu board, isto é, o totem é um dispositivo fixo no estabelecimento, porém, sua tecnologia avançada permite que o cliente efetue o pedido direto na máquina. Além disso, os consumidores conseguem efetuar o pagamento após realizar o pedido, sem a necessidade de ir até o caixa ou pegar filas. (POR REDAÇÃO ABRAHÃO, 2021).

3 DIFERENCIAL COMPETITIVO DO CARDÁPIO DIGITAL

Segundo Sebrae Alagoas (2021), um diferencial competitivo é um ou mais atributos que fazem a empresa ser única e superior aos seus concorrentes.

Trata-se de **vantagens e benefícios oferecidos aos clientes**. Esses são elementos que as demais empresas não são capazes de oferecer. (SEBRAE ALAGOAS, 2021).

De acordo com o Blog Redação Goomer (2021), o uso da modernidade em favor dos restaurantes é um item essencial para conquistar novos clientes. Além de representar uma tendência relevante, essa modalidade de recurso tem a capacidade de facilitar o atendimento, aprimorar os fluxos internos e proporcionar notáveis economias. Em vista disso, apostar na implementação de um cardápio digital se configura como um fator diferenciador crucial para a sustentação do seu empreendimento.

Para Denise Bonfanti (2020), além de segurança, o menu digital traz muitos outros benefícios, como agilidade no atendimento, o que aumenta o giro de mesa.

De acordo com Emilly Saragioto (2022), com a facilidade de um dispositivo móvel, os clientes podem explorar de forma autônoma o cardápio, escolhendo pratos e fazendo seus pedidos de maneira conveniente. Essa abordagem inteligente e prática trazem benefícios tanto para os clientes quanto para os restaurantes. (EMILLY SARAGIOTO, 2022).

O cardápio digital é uma tendência que veio para ficar, o setor de alimentação vem crescendo cada dia a mais. Assim é necessária uma especialização e atualização quanto o seu atendimento, serviço e abordagem para garantir a maior atração de cliente para seu estabelecimento e possibilita ao empreender diversas vantagens como:

- Saber o que está comprando: Com exposição de fotos, descrições, preços e ofertas de todos os produtos ofertados, o cliente consegue analisar as opções e visualizar exatamente o que está comprando, pois está vendo aquelas fotos reais e que chamam a atenção. Sem essa interatividade, não é possível saber o que está comprando;
- Facilidade na atualização: Com cardápio digital é possível atualizar o cardápio no momento em que desejar. Já o físico precisaria ser reimpresso sempre que tiver a necessidade de mudar tendo assim perca nos custos;
- Automação de pedidos: O cliente tem a facilidade e a autonomia de fazer seu pedido de forma rápida e da maneira que desejar, sendo enviado direto para o painel do sistema, impresso automaticamente na impressora e encaminhado para cozinha, tendo assim uma automação no processo de atendimento. Por telefone você só consegue receber um pedido por vez e através do cardápio digital é possível automatizar essa parte do processo de atendimento;
- Promoções e personalização: É possível criar variações dentro do cardápio digital para dar opções a mais para os clientes comprarem. Por exemplo: o cliente pediu um hambúrguer e é lhe oferecido a opção de adicional, seja batata ou mais queijo. Isso configura cada produto dentro do cardápio digital aumentando assim seu ticket médio;
- Benefícios para o cliente: Por meio do cardápio digital é possível oferecer cupom de desconto e brindes, gerando assim recorrência, por que o cliente vai ver benefício em pedir em determinado cardápio digital;
- Monitoração das vendas: Com o cardápio digital é possível monitorar mensalmente ou semanalmente se seu negócio está crescendo, em qual dia conseguiu vender mais, qual bairro está mais entregando, qual o produto é o mais vendido. E dessa forma tomar uma decisão de qual a estratégias deve fazer para vender mais. Sem o cardápio digital não é possível fazer essa análise ampla do seu negócio;
- Menores chances de erros nos **pedidos**: O principal diferencial do cardápio digital é o problema de atendimento, pois um atendente não dar conta de responder todos no WhatsApp,

demorando a responder alguns, esquecendo de outros e anotando pedidos errados, o dono acaba perdendo vendas e ao longo do tempo podendo até perder clientes, devido à experiência ruim. E contratar outros atendentes apenas para responder WhatsApp e atender telefone não compensa como o cardápio digital.

Segundo Juan Pablo (2023), utilizar um cardápio digital pode fazer total diferença para seu negócio. Afinal, um cardápio digital conta com vantagens não só tecnológicas, mas também de custos e praticidade para seu dia a dia.

Além do que de acordo com pesquisa publicada no Blog Abrahão, o cardápio digital costuma ser um investimento sustentável – tanto no sentido de ser amigável ao meio ambiente quanto pelo fato de que a implementação dessa tecnologia é suficiente para pagar pelo bom negócio – e que agrada tanto aos consumidores, que ganham mais autonomia na hora de fazer seus pedidos, quanto para os gestores, que vêem seu ticket médio aumentar em até 40% ainda nos primeiros meses de funcionamento da tecnologia.

3.1 Impacto da tecnologia na experiência do cliente

A experiência do cliente é entendida como uma resposta interna e subjetiva dos consumidores ao ter qualquer contato direto ou indireto com uma empresa (SCHWAGER; MEYER, 2007 apud MOREIRA e ASSUAGA, 2021, p.13).

Além disso, entende-se que as expectativas das pessoas são, em parte, definidas pelas suas experiências anteriores, onde os clientes fazem uma comparação instintivamente em cada nova experiência, sendo ela positiva ou não (SCHWAGER; MEYER, 2007 apud MOREIRA e ASSUAGA, 2021, p.13).

Verificou-se na literatura que a experiência bem-sucedida do cliente em relação ao uso das tecnologias de auto-atendimento (TAA) é determinada tanto por atributos extrínsecos quanto intrínsecos ao indivíduo (WEI et al., 2017 apud MOREIRA e ASSUAGA, 2021, p.14). Os atributos extrínsecos ao indivíduo são a conveniência, economia de tempo e eficiência. Já os intrínsecos são o sentimento de independência, realização, confiança, novidade, prazer, empoderamento e engajamento. (WEI et al., 2017). Para avaliar o uso de tecnologias de auto-atendimento e seu impacto no serviço/experiência dos consumidores, (WEI et al. 2017 apud MOREIRA e ASSUAGA, 2021, p.14) aplicaram um questionário baseado nas teorias de valores de consumo e na escala de valor experimental com clientes que tiveram experiências com TAA em restaurantes ou hotéis. Os resultados mostraram que os atributos extrínsecos e intrínsecos da utilização das TAA influenciam a satisfação dos consumidores de maneira significativa, porém os atributos extrínsecos desempenham uma função vital, pois os consumidores favorecem a experiência de uso de TAA quando há economia de tempo e quando oferece conveniência (WEI et al., 2017 apud MOREIRA e ASSUAGA, 2021, p.14).

3.2 ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO NA CONSTRUÇÃO DE UM NEGÓCIO DE SUCESSO

De acordo com artigo publicado no site Anota AI é comum encontrar erros no cardápio digital ou problemas que prejudicam a experiência do cliente, como: Erros de digitação, descrições confusas, preços desatualizados e imagens inadequadas são alguns dos erros mais comuns encontrados nos

cardápios digitais. Esses erros podem levar à insatisfação dos clientes, a pedidos incorretos e até mesmo à perda de clientes em potencial. Além disso, esses erros podem gerar retrabalho para o estabelecimento, aumentando os custos operacionais. "(Anota AI, 31 de maio de 2021)

É necessário ter criatividade no momento da criação de expor a comida ou a bebida no cardápio, pois esse detalhe pode ser um diferencial para atrair mais clientes. Nomes diferentes e peculiares convidam a atenção de quem procura novidade, e como o cardápio é o seu primeiro vendedor ele deve ser bem elaborado.

Como uma ferramenta de comunicação, o cardápio pode alinhar conteúdos interessantes e se tornar uma ótima oportunidade. De acordo com a Analista de Alimentos e Bebidas da Unidade de Competitividade do Sebrae, Mayra Monteiro: "Nomes de pratos criativos, descrições intrigantes, seções temáticas e sugestões de harmonização são algumas das estratégias que podem ser aderidas".

Muitos empreendimentos contam sua história através do cardápio e dessa forma criam uma ligação com os clientes. O que chama atenção também são informações referentes à sustentabilidade trabalhados na empresa, por exemplo:

Rastreabilidade dos ingredientes que é um processo onde pode ser identificado e registrado todas as etapas de produção, e dessa forma é possível garantir a segurança alimentar e assim proteger a saúde do consumidor.

Dicas de Gastronomia, por exemplo: Se o limão ou laranja tem a casca bem lisa, significa que mais suco eles terão, por esse motivo é bom evitar comprá-los com as cascas muito rugosas, é uma dica simples, mas que nem todos têm o conhecimento outra coisa interessante é adicionar **Receitas**, uma simples regional e de fácil execução.

São alguns detalhes que trazem a atenção, e por fim o garçom que é em parte responsável pelo sucesso do cardápio, ao apoiar a sua utilização e auxiliar e tirar dúvidas do cliente durante sua experiência no local e garantir que eles tenham a melhor experiência possível.

Segundo artigo publicado pelo do Sebrae, algumas dicas para obter um cardápio de sucesso é que ele seja:

Planejado: Levar em consideração o público-alvo que costuma freqüentar o estabelecimento, o ambiente, os aspectos regionais e locais, os tipos de refeições oferecidas, o orçamento, os alimentos protagonistas, as técnicas culinárias, os equipamentos de cozinha, a apresentação dos pratos e a capacitação da equipe.

Atrativo: Combina um design criativo com informações bem-organizadas, pensando em uma leitura rápida e objetiva.

Informativo: Fornece todas as informações que o cliente precisa para tomar uma decisão com segurança, informações claras e precisas para que não haja problemas no entendimento.

Ilustrativo: Que possua fotografias de alta qualidade dos produtos e de preferência que as imagens que ilustram o cardápio sejam de fato os pratos preparados no local, ou seja, que elas sejam imagens reais.

Antes de disponibilizar o cardápio digital para o cliente é importante deixá-lo interessante e atrativo, caso não esteja, é bom reformular tudo. Somos seres totalmente visuais, então se as fotos do menu não estão atrativas ou bonitas o cliente pode não sentir interesse em fazer um pedido, mesmo que ainda não tenha se informado do preço.

Os pratos do menu precisam estar alinhados ao conceito do restaurante, fazendo isso é possível sincronizar quem é com o que é servido, por exemplo se o restaurante é de comida caseira que remeta a culinária caipira, use uma linguagem e ingredientes que remetam a esse conceito.

Um ponto importante é riqueza de detalhes na distribuição do prato, falar dos ingredientes que é utilizado e como eles se harmonizam e contribuem para que o prato seja perfeito é fundamental. Envolve o cliente contando a história do prato em questão, como já dito coloque sua história, crie ligação com o cliente.

Para fechar, mantenha uma boa oferta no início do cardápio, trabalhe com o cardápio enxuto, mas que tenha opções que agradem solteiros, casais e famílias, como por exemplo, através de combos, descreva claramente os pratos para gerar menos dúvidas possíveis, evidencie os produtos mais vendidos, utilize até 4 categorias de tipos de produtos, elimine pratos que saem menos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A transformação digital é um tema que tem sido cada vez mais discutido em diferentes segmentos do mercado, inclusive no setor de alimentos, que com os acontecimentos da pandemia que mudaram a forma de trabalho do mundo, trouxe em grande potência a utilização do digital, e essa transformação causou mudanças nos processos de um estabelecimento e principalmente na forma de atendimento dos clientes. Com o mercado cada vez mais digital muitos empreendedores implantaram em seus restaurantes, bares e lanchonetes o uso do cardápio digital para se diferenciarem de seus concorrentes, terem uma otimização em seus processos e melhorar o atendimento para o cliente.

Com a realização desse estudo, verificou-se que o menu digital representa um diferencial competitivo para os pequenos negócios do setor de alimentos. Além de proporcionar uma experiência interativa e personalizada para os clientes, o cardápio digital contribui para a redução de erros de comunicação, impulsiona as vendas de bebidas e sobremesas, e facilita a promoção de ofertas especiais. Esses benefícios podem resultar em um aumento significativo no ticket médio e na fidelização dos clientes.

Verificou-se também que para se ter um diferencial e como consequência melhorar a experiência do cliente é de suma importância fazer uma análise do seu negócio, saber o conceito, para assim montar um cardápio enxuto, mas que seja criativo e interativo, passando uma comunicação sem ruídos ao cliente, dessa forma ele tem o sentimento de independência e claro otimiza seu tempo para que dessa forma a experiência de utilizar tal tecnologia não os frustre.

Então deve-se estruturar muito bem todo o conceito do menu, é muito importante para o empreendedor, não adianta ter o melhor sistema do mundo, o melhor cliente, se a estrutura do cardápio não está alinhada ao conceito do restaurante ou lanchonete, a parte de saber gerir o cardápio é fundamental para que tanto o empreendedor se diferencie dos outros em termos de serviços oferecidos como para o cliente que faz a comparação de atendimento recebido.

O mercado é muito agressivo, então se deve saber explorar de forma correta e principalmente observar quais são as principais características para saber a melhor forma de para estruturar o seu menu.

5 REFERÊNCIAS

BLOG , ABRAHÃO. **Como o cardápio digital ajuda os restaurantes a venderem mais.** [S. /], 21 ago. 2023. Disponível em: <https://www.abrahao.com.br/blog/cardapio/como-cardapio-digital-ajuda#:~:text=O%20card%C3%A1pio%20digital%20tem%20um,para%20cada%20perfil%20de%20cliente.> Acesso em: 24 set. 2023.

BLOG DO INSTADELIVERY, POR, JUAN PABLO. **3 Motivos Para Você Utilizar um Cardápio Digital Agora Mesmo!** [S. /], 8 maio 2023. Disponível em: <https://blog.instadelivery.com.br/motivos-cardapio-digital/>. Acesso em: 22 set. 2023.

BLOG LINX POR, DENISE BONFANTI. **Cardápio Digital: atendimento mais seguro e eficiente na reabertura.** [S. /], 6 ago. 2020. Disponível em: <https://www.linx.com.br/blog/cardapio-digital-atendimento-mais-seguro-e-eficiente-na-reabertura/>. Acesso em: 27 set. 2023.

BLOG, FASTGET. **Saiba como o cardápio digital ajuda a reduzir os custos.** [S. /], 1 ago. 2020. Disponível em: <https://blog.fastget.com.br/?s=Saiba+como+o+card%C3%A1pio+digital+ajuda+a+reduzir+os+custos.> Acesso em: 27 set. 2023.

BLOG, POR REDAÇÃO ABRAHÃO. **O que você precisa saber sobre cardápio digital?** [S. /], 12 jan. 2023. Disponível em: <https://www.abrahao.com.br/blog/cardapio/o-que-precisa-saber-sobre-cardapio-digital.> Acesso em: 27 set. 2023.

CALDEIRA, DANILO. **Cardápio Digital: Quais os benefícios, Tipos e Como Montar.** [S. /], 21 set. 2021. Disponível em: <https://site.admooh.com/blog/como-montar-um-cardapio-atraente/>. Acesso em: 24 set. 2023.

FOOD, CONNECTION. **Melhore a experiência do seu cliente com o cardápio digital.** [S. /], 24 jan. 2018. Disponível em: <https://www.foodconnection.com.br/empreendedorismo/melhore-experiencia-do-seu-cliente-com-o-cardapio-digital.> Acesso em: 25 set. 2023.

LEITE, ALEXNDRE. **Modelos de cardápio digital: como escolher o melhor para o seu restaurante.** [S. /], 2023. Disponível em: <https://saipos.com/cardapio/modelo-de-cardapio-digital.> Acesso em: 24 set. 2023.

PEDRO S. GOULART, ALLOY. **Tipos de Cardápios Digitais**. [S. l.], 2023. Disponível em: <https://www.alloy.al/post/tipos-de-cardapios-digitais>. Acesso em: 2 out. 2023.

POR FASTGET, EM GAZETA DO POVO. **A melhor experiência para seus clientes: saiba por que seu restaurante precisa de um cardápio digital**. [S. l.], 17 nov. 2021. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/conteudo-publicitario/fastget/a-melhor-experiencia-para-seus-clientes-saiba-por-que-seu-restaurante-precisa-de-um-cardapio-digital/>. Acesso em: 25 set. 2023.

POR GABRIELA GRILLO, CARDÁPIO DIGITAL, HOTSPOT WIFIRE. **Importância da integração do cardápio digital com sistema de gestão para restaurantes**. [S. l.], 14 jun. 2023. Disponível em: <https://blog.wifire.me/cardapio-digital-sistema-gestao-restaurantes/>. Acesso em: 2 out. 2023.

POR, REDAÇÃO GOOMER. **Cardápio Digital: entenda o que é e por que utilizar**. [S. l.], 31 jan. 2021. Disponível em: <https://blog.goomer.com.br/cardapio-digital-o-que-e-e-por-que-adota-lo/>. Acesso em: 17 set. 2023.

POR, REDAÇÃO GOOMER. **Por que você deve investir em um cardápio digital para o seu Restaurante**. [S. l.], 3 dez. 2021. Disponível em: <https://blog.goomer.com.br/investir-em-um-cardapio-digital-para-o-seu-restaurante/>. Acesso em: 16 set. 2023.

POR, SEBRAE ALAGOAS. **Aprenda a ter um diferencial competitivo e se destacar da concorrência!**. [S. l.], 9 set. 2021. Disponível em: <https://blog.sebraealagoas.com.br/gestao/aprenda-a-ter-um-diferencial-competitivo-e-se-destacar/>. Acesso em: 16 set. 2023.

POR, SINHORES OSASCO. **O que é e quais as vantagens do cardápio digital para o restaurante?**. [S. l.], 12 abr. 2021. Disponível em: <https://www.sinhoresosasco.com.br/categoria/cardapio/page/2/>. Acesso em: 24 set. 2023.

POR, LIMBER. **Cardápio Digital: uma oportunidade moderna para o seu restaurante**. [S. l.], 25 jan. 2023. Disponível em: <https://limbersoftware.com.br/blog/cardapio-digital-uma-oportunidade-moderna-para-o-seu-restaurante/>. Acesso em: 13 set. 2023.

SARAGIOTO, EMILLY. **Divulgação de cardápio digital: dicas e estratégias para seu restaurante**. [S. l.], 28 fev. 2022. Disponível em: <https://blog.simpliza.com.br/marketing-para-restaurante/divulgacao-de-cardapio-digital/>. Acesso em: 16 set. 2023.

SCHWAGER, A.; MEYER, C. Understanding Customer Experience. Harvard business review 85 (2): 116-26, 157 · March 2007. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/6460601_Understanding_Customer_Experience. apud MOREIRA, Gabriele e ASSUAGA, Giovanna. **Os efeitos da tecnologia digitais aplicadas ao food service: fatores determinantes na experiência do cliente**. 2021. TCC (Graduação em Administração) – Curso de Administração – Universidade Federal de São Carlos, Sorocaba, 2021.

SITE, WHATSMENU. **Cardápio Digital: conheça essa ferramenta que pode mudar a sua forma de vender!**. [S. l.], 14 mar. 2022. Disponível em: <https://blog.whatsmenu.com.br/cardapio-digital-conheca-essa-ferramenta-que-pode-mudar-a-sua-forma-de-vender/>. Acesso em: 5 set. 2023.

WEI, W.; TORRES, E. N.; HUA, N. The power of self-service technologies in creating transcendent service experiences: the paradox of extrinsic attributes. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, v. 29, n. 6, p. 1599-1618, 2017. apud MOREIRA, Gabriele e ASSUAGA, Giovanna. **Os efeitos da tecnologia digitais aplicadas ao food service: fatores determinantes na experiência do cliente.** 2021. TCC (Graduação em Administração) – Curso de Administração – Universidade Federal de São Carlos, Sorocaba, 2021.

¹Graduando (a) do Curso de Administração da Universidade Nilton Lins /Manaus, AM. E-mail: joicimone_pereira@hotmail.com

²Graduando (a) do Curso de Administração da Universidade Nilton Lins /Manaus, AM. E-mail: kethelensilva2116@gmail.com

³Graduando (a) do Curso de Administração da Universidade Nilton Lins /Manaus, AM. E-mail: larissagadelha_@outlook.com

⁴Graduando (a) do Curso de Administração da Universidade Nilton Lins /Manaus, AM. E-mail: rebecagadelha17@gmail.com

⁵Professora especialista (Mestra), orientadora do Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Administração da Universidade Nilton Lins – Manaus, AM.
E-mail: vanessa.alves@uniniltonlins.edu.br

⁶Professor especialista (Coordenador), do Curso do Curso de Administração da Universidade Nilton Lins /Manaus, AM. E-mail: warce@niltonlins.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente
Venha fazer parte de nosso time de revisores também!